

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА

Марипова Шахло

Международный Вестминстерский университет в Ташкенте

Аннотация. Развитие и расширение деятельности субъектов малого бизнеса и предпринимательства является одним из стратегических задач национальной экономики страны. Для достижения этой цели актуальными становятся проблемы организации маркетинговой службы в деятельности субъектов малого предпринимательства. В данной статье описаны проблемы организации маркетинговой службы в деятельности субъектов малого предпринимательства.

Ключевые слова. Субъект малого бизнеса, национальная экономика, элемент, комплекс маркетинга, государственная поддержка, маркетинговая деятельность, компонент бизнеса.

Abstract. The development and expansion of the activities of small businesses and entrepreneurship is one of the strategic objectives of the country's national economy. To achieve this goal, the problems of organizing a marketing service in the activities of small businesses become relevant. This article describes the problems of organizing a marketing service in the activities of small businesses.

Keywords. Small business entity, national economy, element, marketing complex, government support, marketing activities, business component.

Сегодня в нашей стране можно наблюдать всестороннюю поддержку по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, занимающего важное место в национальной экономике. Этот феномен способствует наполнению внутреннего рынка конкурентоспособной, качественной и экспортной продукцией, создав новые рабочие места, что ведёт к увеличению доходов населения. Всё это в конечном итоге обеспечит стабильный

экономический рост страны. По этой причине, вопрос развития малого бизнеса и предпринимательства рассматривается как стратегическая задача экономической политики нашего государства.

С первых дней нашей независимости большое внимание уделялось отношениям собственности. В результате поэтапных реформ, осуществляемых на протяжении многих лет, сегодня малый бизнес становится основой экономики нашей страны. За последние несколько лет принято около 2000 законов и постановлений, направленных на развитие этой отрасли. Такие результаты достигаются за счет государственной поддержки субъектов малого предпринимательства, обеспечения экономической свободы, создания правовых основ деятельности, усиления финансово-экономической поддержки [1].

На развитие бизнеса, в частности малого бизнеса, влияет много составляющих факторов, связанных между собой. Одним из таких важных компонентов является маркетинговая деятельность компании. Изучая опыт зарубежных источников, можно отметить, что существует ряд особенностей при разработке маркетинговой стратегии малого предприятия: [2].

- Организация финансового менеджмента
- Подбор и обучение качественного персонала
- Создать свой уникальный бренд
- Медицинское обслуживание сотрудников
- Проблемы с масштабированием бизнеса
- Управлять потоком наличных средств
- Владеть навыками эффективного лидера
- Организовать правильный тайм-менеджмент
- Разработать навык делегирования

Если рассмотреть исторический ракурс, есть ряд учёных и специалистов, которые посвящали свои работы изучению проблем малого бизнеса. Одним из таких специалистов является Никки ЛаМарко. По его словам, быть владельцем малого бизнеса задача не из лёгких. Малому бизнесу приходится сталкиваться с

проблемами на разных уровнях: от местного до международного. Эти трудности вынуждают любого субъекта малого бизнеса перейти на уровень собственника бизнеса или вообще отказаться от него [3].

Учёный-исследователь Исмаил Руиз отметил следующие проблемы субъектов малого бизнеса как проблемы кибербезопасности, проблемы соблюдения налогового законодательства, развивающийся рынок медицинского страхования, неопределенность в экономике, искусственный интеллект, новые социальные сети и растущая потребность в веб-сайтах, удобных для мобильных устройств [4].

Филип Котлер, ведущий ученый-маркетолог, также провел обширные исследования по вопросу организации маркетинговой деятельности на малых предприятиях. По мнению Филипа Котлера, маркетинговый сервис на малых предприятиях зависит от собственной подготовки предпринимателя, то есть маркетинговых навыков и умений. Или маркетинговые услуги могут организовать другие хорошо подготовленные, знающие и опытные специалисты в области экономики [5].

Джей Конрад Левинсон, еще один известный американский специалист по рекламе, занимающийся проблемами малого бизнеса, утверждал, что малый бизнес не может позволить себе дорогую рекламу. Они упоминают об использовании в таких условиях «партизанского маркетинга» (*guerrilla marketing*), который считается малобюджетным методом рекламы [6].

В соответствии с принципами маркетинга, все аспекты экономической деятельности современных малых предприятий следует планировать и реализовывать с учетом требования рынка и потребностей потребителей.

Элементы маркетингового комплекса применяются и в малом бизнесе. В данном случае их применение содержит уникальный характер. Данные особенности были изучены и детально рассмотрены в работах у Маслова Т.Д., Божука С.Г., Ковалика Л.Н:

Один из основных комплексов маркетинга-Продукт (Product) в малом бизнесе имеет не широкий ассортимент, поскольку здесь спрос меняется довольно быстро, можно сказать сезонный. Это создаёт дополнительные трудности в определении истинного «жизненного цикла» продукта.

Следующий компонент- Цена (Price), - в большинстве случаев в малом бизнесе формируются низкие цены при входе на рынок, что создаёт «подозрительные» мысли у потребителей. Также с другой стороны, выставленная цена остаётся под влиянием цен крупных предприятий.

Место (Place), данный компонент имеет следующие особенности в малом предприятии: возможность реализации товара оптом ограничена; нету возможности предоставить каналы продаж с достаточным количеством товаров; возможность быстрой смены точек продаж из-за того, что продажа реализуется в местах, близких к потребителю; также отсутствие складской инфраструктуры входит в данный список.

В случае с последним компонентом, Продвижение (Promotion) наблюдается отсутствие достаточных средств для использования средств массовой рекламы. Также имеются ограниченные финансовые возможности для разработки программы стимулирования продаж.

Разработка комплекса маркетинга подразумевает использование комбинации маркетинговых инструментов, позволяющих наилучшим образом достичь поставленных целей [7].

Вопросы организации маркетинговой службы на малых предприятиях становятся особенно актуальными из-за нехватки квалифицированных кадров и инструментов. Несмотря на это, рекомендуется организовать работу по следующим направлениям маркетинга:

- 1) проведение определенной маркетинговой деятельности совместно с другими малыми предприятиями, например, маркетинговыми, рекламными компаниями и т.п.;

- 2) поручение маркетинговых задач наиболее подготовленному работнику предприятия;
- 3) приглашать консультантов и экспертов для разработки и внедрения маркетинговой деятельности фирмы (формирование сети продаж, разработка ассортимента, работа с общественностью и т.д.);
- 4) организация маркетинговых агентств и ассоциаций, которые проводят маркетинговые исследования, изучают ситуацию на внешнем рынке, анализируют спрос и предложение, ценовую ситуацию;

Список использованной литературы:

1. Mardanov A.Y. Kichik biznes rivoji-ertangi kun poydevori: <file:///C:/Users/hp/Downloads/kichik-biznes-rivoji-ertangi-kun-poydevori.pdf>
2. Xolmamatov D.X. Kichik biznes sub'yektlari faoliyatida marketing faoliyatida marketing xizmatini tashkil etish muammolari. – Journal of marketing,business and management. Volume 1, Issue 2-68-72 P.
3. Nikki LaMarko. <https://smallbusiness.chron.com/problems-smallscalebusinesses-12355.html>
4. <https://blog.mailrelay.com/en/2018/10/23/10-common-marketing-challenges-or-problems-that-most-businesses-will-face#> Ismail Ruiz
5. Kotler, P. (1998) Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control. 9th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.
6. Jay Conrad Levinson, Paul R. J. Hanley. The Guerrilla Marketing Revolution: Precision Persuasion of the Unconscious Mind. — Piatkus Books, 2005. — 192 p. — ISBN 978-0749926113.
7. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. –СПб.: Питер, 2008. -34 с.